

Diagramme repräsentieren: Zu einer neuen Editionspraxis

Sutor, Nadine

sutor@uni-wuppertal.de

Bergische Universität Wuppertal, Deutschland

ORCID: 0000-0003-0577-4470

Einleitung und Problemstellung

In den letzten Jahrzehnten haben sich unsere Möglichkeiten zur Visualisierung von Information rasant weiterentwickelt. Für die Untersuchung bestimmter Fragestellungen sind digitale Methoden in Wissenschaft und Forschung längst angekommen – auch in der Erforschung frühmittelalterlicher Diagramme. Diese bieten einzigartige Einblicke in die Wissensdarstellung und -vermittlung dieser Epoche. Ihre Edition und Interpretation stehen jedoch vor drei besonderen Herausforderungen. 1.) setzt die Entschlüsselung der symbolischen und ikonografischen Bedeutung umfangreiche Kenntnisse der frühmittelalterlichen Kultur und des historischen Kontextes voraus. 2.) erfordert die Umwandlung von handschriftlichen Ausdrucksformen in digitale Repräsentationen (“kritische Wiedergabe”) eine sorgfältige Abwägung zwischen Quellentreue auf der einen und deutender Nutzernähe auf der anderen Seite. 3.) sind frühmittelalterliche Diagramme mit komplexen symbolischen Bezügen und Bedeutungsebenen versehen, die von zeitgenössischen Leser*innen verstanden wurden, für moderne Betrachter*innen jedoch nicht unbedingt offensichtlich sind. Die Editionspraxis muss daher Methoden und Werkzeuge entwickeln, um diese symbolische Sprache zu entschlüsseln und eine korrekte Interpretation ermöglichen.

Durch mein Poster sollen insgesamt drei Wissenschaftsfelder näher betrachtet werden: 1) Semiotik 2) Editions-wissenschaft 3) Sprachwissenschaft. Thematisch stehen dabei drei Aspekte im Fokus: 1) Entwicklung einer Beschreibungssprache für Diagramme 2) Strategien der Repräsentation im Skalenmodell 3) Dimensionen von Semantik in den Diagrammen. Die zentralen Aussagen sollen anhand eines Beispieldiagramms (Arche Noah) auf dem Poster präsentiert werden.

Eine Beschreibungssprache für Diagramme

In den 1960er Jahren entwickelte Jacques Bertin in seiner *Sémiologie Graphique* ein Konzept für die Untersuchung grafischer Elemente und visueller Strukturen von grafi-

schen Darstellungen (Bertin, 1967). Inwieweit kann Bertins Modell bei der Entwicklung einer allgemeinen Beschreibungssprache für frühmittelalterliche Diagramme helfen? Es geht um den Versuch, Ausdruckskanäle von Informationsvisualisierung zu systematisieren und als Werkzeug zur Analyse und zur medialen Transformation zu nutzen. Anhand von sechs grafischen Variablen zeigt Bertin, dass eine grafische Darstellung aus Größe, Helligkeit, Muster, Farbe, Richtung und Form zusammengesetzt werden kann. Je nach Eigenschaft der darzustellenden Daten schlägt er eine bestimmte Nutzung dieser Variablen vor. Charles Peirce beschäftigte sich ebenfalls mit Zeichensystemen. Er konzentrierte sich jedoch primär auf abstrakte Zeichentheorien in der Philosophie und untersuchte Diagramme im Kontext von Mathematik und Logik (Bogen, 2005, 76). Bertins Schwerpunkt liegt auf der praktischen Anwendung der Semiotik auf die visuelle Darstellung von Information, insbesondere in der Kartografie und Datenvisualisierung. Vor diesem Hintergrund scheint Bertin ertragreicher, um die visuellen Elemente des Archen-Diagramms zu systematisieren und zu beschreiben, was zu einem tieferen Verständnis über dessen Funktion und Kommunikationsabsicht führt.

Abstraktion und Repräsentation: SVG als Verfahren der digitalen Bildcodierung

Eingebettet ist diese Diskussion in die Theorie der Repräsentation medialer Objekte wie Text oder Bild als Skala (Sahle, 2013), die Abstraktionsstufen bzw. Verarbeitungsschritte kartiert. Für Texte liefern Texttheorie und Editorik belastbare Ansätze: Was ist ein Text? Was sind Textwahrnehmungsschichten? Was sind Regeln der Repräsentation von Texten? Multiple Ansätze der Textwahrnehmung, Textverarbeitung und Textpräsentation lassen sich auf dem sogenannten Skalenmodell abbilden. Dieses positioniert eine quellennahe Darstellung (Faksimile) des Textes auf der einen Seite und eine benutzernahe Wiedergabe des Textes (konstituierter und bereinigter (Lese-)Text) auf der anderen Seite. Dieses Modell ist, so die These, auf Diagramme übertragbar. Das Ziel ist die explorative Realisierung unterschiedlicher Repräsentationsformen für Diagramme, die es für Texte schon gibt. Was bedeutet es, Diagramme auf dieser Skala zu verorten? Was ist der Mehrwert solcher Repräsentationsformen? Unterschiedliche Abstraktionsstufen geben Aufschlüsse über die Entstehung, über Schreiberspezifika oder offenbaren stemmatologische Abfolgen und Varianz. Es wurden bereits erste praktische Experimente durchgeführt, denen ein adaptiertes Skalenmodell zugrunde liegt. Anhand einer faksimilierten, mimetischen, intentionalen, kritischen, abstrakten und idealisierten Darstellung der Arche Noah zeigte sich, dass SVG (Scalable Vector Graphics) als Technologie für die Entwicklung skalierbarer Vektorgrafiken und somit für die Realisierung der Abstraktionsstufen gut geeignet ist.

Petrus von Poitiers, *Compendium historiae* (12. Jh.). Fortschreitende Abstraktion der Arche Noah.

Semantische Decodierung und Recodierung

Die semantische Analyse soll Antworten auf die Frage liefern, wie "Bedeutung" in (historischen) Diagrammen ausgedrückt wird. Theologische oder wissenschaftliche Schaubilder enthalten oft Symbole, Bilder und Text, die auf komplexe Weise miteinander interagieren. Ihre Untersuchung erfordert ein interdisziplinäres Verständnis unter Einbeziehung der Geschichte, Kunstgeschichte und der Philologien. Welche Dimensionen von Semantik können in dem Diagramm der Arche Noah modelliert werden? Wie können diese auf praktischer Ebene, z.B. mit Methoden aus dem Bereich des Semantic Web formalisiert und (re)codiert werden? Auf welcher Granularitätsebene? Erste Überlegungen haben gezeigt, dass durch die Anwendung semantikbezogener Konzepte aus den Sprachwissenschaften (die Linguistik spricht von Morphologie, Syntax, Semantik und Pragmatik) historische Diagramme auf ähnliche Weise analysiert werden können wie Texte. Es scheint möglich, sprachwissenschaftliche Methoden auf Diagramme zu übertragen - insbesondere dann, wenn wir diese als sekundären Ausdruck von etwas, das ursprünglich textlich gefasst war, betrachten.

Bibliographie

Alleman, Dean, Jim Hendler und Fabien Gandon. 2020. *Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling for Linked Data, RDFS, and OWL*. New York: Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3382097>.

Barceló Aspeitia, A.A. 2022. "How to Visually Represent Structure." In *Diagrammatic Representation and Inference*, hg. von Valeria Giardino, Sven Linker, Richard Burns, Francesco Bellucci, Jean-Michel Boucheix

und Petrucio Viana, 218-225. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15146-0_18.

Bertin, Jacques. 1982. *Graphische Darstellungen und die graphische Weiterverarbeitung der Information*. Übersetzt und bearbeitet von Wolfgang Scharfe. Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110871494>.

Bertin, Jacques. 1974. *Graphische Semiologie. Diagramme, Netze, Karten*. Übersetzt von Georg Jensch, Dieter Schade und Wolfgang Scharfe. Berlin, New York: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110834901>.

Bogen, Steffen. 2005. "Verbundene Materie, geordnete Bilder. Reflexion diagrammatischen Schauens in den Fenstern von Chartres." In *Bildwelten des Wissens. Diagramme und bildtextile Ordnungen*, hg. von Horst Bredekamp und Gabriele Werner. *Kunsthistorisches Jahrbuch für Bildkritik* 3: 72-85.

Ernst, Christoph. 2021. "Ikonizität, Schema und Diagramm." In *Diagramme zwischen Metapher und Explikation. Studien zur Medien- und Filmästhetik der Diagrammatik*, hg. von Christoph Ernst. *Präsenz und implizites Wissen* 5: 153-164.

Frank, Ingo. 2017. "Diagrammatische Denkerwerkzeuge in den Digital Humanities – Ansatz zur zeichentheoretischen Grundlegung." In *Semiotik als Theorie der Digitalen Geisteswissenschaften*, hg. von Martin Siefkes und Roland Posner. *Zeitschrift für Semiotik* (1-2) 39: 51-83.

Hiippala, Tuomo und John A. Bateman. 2022. "Introducing the Diagrammatic Semiotic Mode." In *Diagrammatic Representation and Inference*, hg. von Valeria Giardino, Sven Linker, Richard Burns, Francesco Bellucci, Jean-Michel Boucheix und Petrucio Viana, 3-19. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-15146-0_1.

Kiryushchenko, Vitaly. 2015. "Maps, Diagrams, and Signs: Visual Experience in Peirce's Semiotics." In *Handbook of Semiotics*, hg. von Peter P. Trifonas, 115-123. Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9404-6_3.

Ljungberg, Christina. 2015. "Cartosemiotics." In *Handbook of Semiotics*, hg. von Peter P. Trifonas, 759-769. Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9404-6_35.

Neuman, Yair. 2015. "Semiotics as an Interdisciplinary Science." In *Handbook of Semiotics*, hg. von Peter P. Trifonas, 125-134. Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9404-6_4.

O'Halloran, Kay L. 2015. "Multimodal Digital Humanities." In *Handbook of Semiotics*, hg. von Peter P. Trifonas, 389-415. Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9404-6_18.

Mersch, Dieter. 2012. "Schrift/Bild – Zeichnung/Graph – Linie/Markierung. Bildepisteme und Strukturen des ikonischen 'Als'." In *Schriftbildlichkeit. Wahrnehmbarkeit, Materialität und Operativität von Notationen*, hg. von Sybille Krämer, Eva Cancik-Kirschbaum und Rainer Totzke, 305-329. Berlin: Akademie Verlag.

Sahle, Patrick. 2013. *Digitale Editionsformen, Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels*, 3 Bände, Norderstedt: Books on Demand.

Salameh, Khouloud, Joe Tekli und Richard Chbeir. 2014. "SVG-to-RDF Image *Semantization*". In *Similarity Search and Applications*, hg. von Agma J. M. Traina, Caetano Traina Jr. und Robson Leonardo Ferreira Cordeiro, 214-228. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11988-5_20.

Trifonas, Peter P. 2015. "Text and Images." In *Handbook of Semiotics*, hg. von Peter P. Trifonas, 1139-1152. Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9404-6_53.